

A Le Monde diplomatique leghűségesebb barátai

Kategória: [2015. április](#)

Írta: Clea Chakraverty

A Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete 1996-os megalakulása óta hozzájárul a havilap függetlenségének megőrzéséhez, amelynek egyébként résztulajdonosa is. A több ezer lelkes olvasót magába tömörítő egyesület tagjai olyan aktív hálót alkotnak, amely informális csatornákon keresztül terjeszti az újság elemzéseit, nézeteit. E hálónak azonban támogatásra és erősítésre van szüksége.

A toulouse-i Bourse du travail (szakszervezeti székház) épületében lépni se lehetett azon a 2015 januári estén. Sokaknak már csak a földön jutott hely, kezükben jegyzetfüzet vagy táblagép. A „Szíriától Palesztináig – a Közel-Kelet kilátásai” című vitaest, amelyet a *Le Monde diplomatique* újságírója, Alain Gresh moderált, sokak érdeklődését felkeltette, köztük számos fiatalét is. *„Ezek olyan fontos témák, amelyekről órán is szó esik. Természetes, hogy eljöttünk.”* – mondja Léo Keller, a toulouse-i Sciences-Po gazdasági fejlődés és nemzetközi együttműködés mester szakos hallgatója. Bár előfizetője az újságnak és különben is lelkes civil aktivista, be kell, hogy vallja, még nem hallott a Le Monde diplomatique Barátainak Egyesületéről: *„Abban a hiszemben voltam, hogy ez a Le Monde diplomatique újságíróinak egyesülete, tehát csak újságírók lehetnek a tagjai.”*

Ugyan ki emlékszik már arra, hogy a Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete tulajdonképpen azzal a szándékkal jött létre, hogy megalapozza a *Le Monde diplomatique* függetlenségét? 1996-ban az újság 10 millió frankból önálló vállalkozássá nőtte ki magát, és kivált a Le Monde Rt.-ből. A Le Monde diplomatique először 1954-ben, csupán a *Le Monde* egyik mellékleteként jelent meg, Hubert Beuve-Méry kezdeményezésére, a kiválás tehát, amelyet a lap továbbfejlesztésének és a szerkesztőségi függetlenség megerősítésének célja vezérelt, meghatározó lépés volt a havilap életében[1].

Így jött létre a Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete, amelynek négy év alatt sikerült összegyűjtenie az új kiadóvállalat, a Le Monde diplomatique Rt. részvények 25 százalékának felvásárlásához szükséges pénzüsszeget. Mindeközben a Gunter Holzmann Egyesület, amely a havilap munkavállalóit tömöríti magába (tehát nem csak a szerkesztőket), a részvények 24 százalékát birtokolja. A két egyesület tehát összesen a részvények 49 százalékát tudhatja magáénak – ami jóval meghaladja a 33 százalékos blokkoló kisebbséget –, amely lehetővé teszi, hogy közösen felléphessenek minden olyan kezdeményezés ellen, amely megkérdőjelezná a szerkesztőség döntéseit. *„A Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete a Le Monde diplomatique-kal és másokkal karöltve a civil részvétel eszközévé vált, és egy, a különböző hatalmaktól – első sorban a pénzhatalomtól – független fórumorozatban ölt formát, amelynek célja – egy amerikai megfogalmazással élve – »az elepedt lelkűek megelégitése és a megelégtültek elepedtetése«*” – olvashatjuk Claude Julien tollából, aki 1973 és 1990 között vezette az újságot[2].

Bármely olvasó csatlakozhat akár közvetlenül, akár a helyi kapcsolattartókon keresztül, akikből negyvenkilenc van Franciaország szerte, ideértve a tengerentúli megyéket és területeket is. Az általuk alkotott hálózat képezi az egyesület idegrendszerét: „*A helyi csoportok aktivitása és vitalitása nagyban támaszkodik a kapcsolattartók dinamizmusára, akik egytől egyig önkéntesek*” – emeli ki Marianna Perchet, az egyesület képviselője.

Az egyesületi tagdíjaknak és a mintegy négyezer tagtól befolyó adományoknak köszönhetően a Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete 2014-ben 179 100 eurós működési büdzsével rendelkezett, amely lehetővé tette számos helyi esemény finanszírozását: így például a helyi kollokviumokon és kiállításokon való részvételt, konferenciák, vitaesttel kísért filmvetítések, a „café Diplo”-k, tematikus estek és nyilvános felolvasások megrendezését, műsorok sugárzását a helyi rádiókban, általános és középiskolákban való látogatásokat...

Egyes városokban, úgymint Lille, Toulouse vagy Carcassonne, havonta több programot is rendeznek. 2013-ban és 2014-ben Gilles Balbastre és Yannick Kergoat: *Les Nouveaux Chiens de garde (Az új házőrző kutya)*, valamint Pierre Charles: *Les ânes ont soif (A szamarak szomjasak)* és *Opération Correa (Correa hadművelet)* című dokumentumfilmjei köré több tucat tematikus estet szerveztek Franciaország szerte. „*E médiakritikus filmekén keresztül lehetőségünk nyílik arra, hogy felhívjuk a figyelmet a Le Monde diplomatique függetlenségének és szakmaiságának jelentőségére, s mindeközben növeljük saját táborunkat, amiben közrejátszik a média világának egyre inkább karikatúra jellege is*” – magyarázza jókedvűen az Aix-en-Provence-i Dany Bruet. Dany Bruet kapcsolattartó és egyike azoknak a kezdeményezőknél, akik szorgalmazták a „Rencontres déconnomiques” találkozók létrejöttét, miután az újság 2012 márciusi számában megjelent egy oknyomozó cikk a „bérközgazdászokról”. A július elején megrendezett találkozók során alaposan kivesézik a liberális közgazdaságtan központi feltevéseit, az úgynevezett „piaci szemléletű újságírást” és a piacgazdasági „szakértőkre” jellemző összejátszást és annak különböző gyakorlatait.

2012-ben a Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete elindított egy diákoknak szánt versenyt, amely minden évben díjazza az év legjobb oknyomozó cikkét vagy riportját. A nyertest 1000 euróval jutalmazták, cikkét pedig leközlük a havilapban[3]. 2014-ben, az újság fennállásának hatvanadik évfordulóján a „*Le Monde diplomatique* találkozót” Saint-Denis-ben rendezték meg a ParisVIII egyetem Európa tanulmányok Intézetének közreműködésével. A rendezvénysorozat sikerén felbuzdulva a szervezők annak ismételt megrendezését tervezik. Anthony Burlaud, párizsi egyetemista, öt éve egyike a fővárosi kapcsolattartóknak és most részt vesz a 2015-ös találkozó szervezésében, amely azt a kérdést fogja körbejárni, hogy milyen egzisztenciális kihívásokkal kell Európának szembenéznie, különös tekintettel a nagy transzatlanti piacnak is nevezett transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerségre (TTIP).

A Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete már csaknem egy éve folyamatosan kritikával illeti ezt a megállapodási tervezetet: a havilap 2014 júniusi számában meg is jelent erről egy tekintélyes méretű összeállítás. A kapcsolattartók közötti kapcsolati háló kiépítésére remek lehetőséget nyújtanak az olyan események, mint amelyet Besançonban rendeztek február 10-én, kedden, ahol is mintegy hétszázan gyűltek össze a Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete és a Stop TTIP kollektíva meghívására, hogy meghallgassák Renaud Lambert (a Le Monde diplomatique főszerkesztő-

helyettese), Claude Girod (Parasztszövetség), Eric Petit (Emberi Jogok Ligája) és Judith Fouillard (Egységes Szakszervezeti Szövetség) gondolatait a nagy transzatlanti piacról.

Ugyan a helyi csoportok egyes animátorai most is egyesületi, szakszervezeti vagy politikai aktivisták (vagy volt aktivisták), ez távolról sem igaz mindenkire. A lille-i Philippe Cécile például csak egyszerűen támogatni akarta az újságot, amelynek immár tizenöt éve előfizetője. Informális partnerségi kapcsolatokat épített ki a La Rose des vents (Szélrózsa) elnevezésű színházzal, amely évente négy alkalommal rendez programokat a Le Monde diplomatique Barátainak Egyesületével közösen. *„A regionális egyesületekkel együtt vitaeseményeket rendezünk különböző helyi kérdések körül és ez alkalomból a régióban élő előadókat hívunk meg – magyarázza Philippe Cécile. A két helyi egyetem közelségének köszönhetően az érdeklődők aktív hálóba tudnak szerveződni”*.

A kapcsolattartók egyik visszatérő problémája a fiatalabb közönséggel való kapcsolatfelvétel, illetve annak megtartása. *„A diákok, ha részt is vesznek pár programon, az iskola végeztével elköltöznek...”* – panaszkodik Philippe Cécile. Léo Keller elmondása szerint *„a toulouse-i diákok csupán alkalmi olvasói az újságnak: az egyetemi könyvtárban szabad hozzáférésük van, mégis kevesen vannak, akik rendszeresen forgatnák.”* *„A diákok közönségét nem látni, vagy ha igen, csak nagyon ritkán”* – sajnálkozik Hélène Cardona, az Ombres blanches (Fehér árnyékok) független könyvtár munkatársa, amely a Rózsaszín város egyik meghatározó kulturális intézménye és közel tíz éve rendszeres partnere a Le Monde diplomatique Barátainak Egyesületének. *„Toulouse-ban virágzik az aktivista és egyesületi élet. Itt igazán nem nehéz a helyi élet részesévé válni.”* – jegyzi meg Jérémy Brat, a toulouse-i Utopia mozi alkalmazottja. Jean-Pierre Crémoux helyi kapcsolattartó és bordeaux-i kollégája, Jean-Dominique Peyrebune közreműködésével a Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete ország szerte partnerségi kapcsolatokat épített ki az Utopia mozikkal. Egész évben a Le Monde diplomatique évente kétszer megjelenő kiadványában, a *Manière de voir*-ban érintett témákkal kapcsolatos filmeket vetítenek.

A találkozót a szerkesztői naptárhoz igazítják, ezt Anne-Cécile Robert, a nemzetközi kiadványok és kapcsolatok igazgatója juttatja el hozzájuk, illetve ő felelős a Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete és a szerkesztőség közötti kapcsolattartásért, amely havi hírlevél formájában valósul meg. Ugyanakkor a kapcsolattartók bármikor felkereshetik telefonon, ha többet szeretnének megtudni a szerkesztőség terveiről, vagy ha információkat szeretnének megosztani a saját régiójukkal kapcsolatban. A Le Monde diplomatique Barátainak Egyesületének honlapja szintén gyakran használt kapcsolattartási eszköz.

A Le Monde diplomatique Barátainak Egyesülete Québec-ben, Svájcban, Belgiumban, Nagy-Britanniában, Afrika frankofón országaiban és Japánban is képviselteti magát, azonban sem Palesztinában, sem Izraelben nem alakult még egyesületi csoport annak ellenére, hogy az újság szoros figyelemmel követi a régióban történő eseményeket. Az egyesület június 27-én tartandó általános közgyűlésén többek között megvitatják a nemzetközi szinten való terjeszkedés kérdését és tisztújító szavazást is tartanak.

Fordította: Lipták-Pikó Judit

[1] Lásd még: Claude Julien és Ignacio Ramonet, „Segítsenek, hogy önállósíthassuk a *Le Monde diplomatique*-ot”, *Le Monde diplomatique*, 1996 február.

[2] Lásd még: Claude Julien, „Tenni kell”, *Le Monde diplomatique*, 1996 február.

[3] 2015-ben immáron negyedik alkalommal rendezik meg a versenyt: www.amis.monde-diplomatique.fr/concours